

TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNING O'RNI

Alimov Abdusamat Abdurasulevich

Oriental Universiteti dotsenti, texnika fanlari nomzodi

Annotatsiya. Sun'iy intellekt jamiyatga tobora kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Sun'iy intellektni ta'lim tizimiga joriy yetish jarayonida ochiladigan imkoniyatlar ushbu maqolada muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim sifati, imkoniyatlar, natijalar, shaxsiylashtirish.

Аннотация. Искусственный интеллект оказывает все более сильное влияние на общество. Возможности, открывающиеся в процессе внедрения искусственного интеллекта в систему образования, обсуждаются в данной статье.

Ключевые слова: искусственный интеллект, качество обучения, возможности, результаты, персонализация.

Abstract. Artificial intelligence is having an increasingly strong impact on society. The opportunities that open up in the process of introducing artificial intelligence into the education system are discussed in this article.

Keywords: artificial intelligence, learning quality, opportunities, results, personalization.

Sun'iy intellekt (bitta ta'rifga ko'ra, an'anaviy ravishda insonning huquqi deb hisoblanadigan funksiyalarni bajarish uchun aqlli tizimlarning mulki [1]) odamlar bilan faoliyatning turli sohalarida, shu jumladan ta'lim tizimida hamkorlik qiladi. Chunonchi, 2016 yilda maktablarning 95% Internetga ulangan Xitoy ta'lim vazirligi mahalliy hokimiyatning har bir ta'lim muassasasi ta'limni raqamlashtirish uchun o'z byudjetining kamida 8 foizini ajratishi kerak deb qaror qildi [2], bu esa sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanishga imkon beradi.

Talabalar uchun sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari [1], [2], [3]:

- talabalar mustaqilligi;
- foydalanish qulayligi;
- treningni shaxsiylashtirish;
- gamifikatsiya va natijada hissiy faollik va ishlashning oshishi;
- jamoaviy ishlash imkoniyati;
- har bir talabaning dars jadvaliga moslashish;
- istalgan mashg‘ulotlarni tanlash imkoniyati.

Quyida siz sun’iy intellektning imkoniyatlarini o‘quv jarayonidagi funksiyalar bo‘yicha qanday tizimlashtirishini ko‘rish mumkin (1-jadval).

O‘quv jarayonining funksiyalarini amalga oshirishda sun’iy intellektning imkoniyatlari.

1-jadval.

O‘quv jarayonining funksiyasi	Sun’iy intellektning imkoniyatlari	Misol
Moslashish. Aloqa.	Kommunikatsiyalarni shaxsiylashtirish.	Hujiang xususiy raqamli ta’lim kompaniyasi talabalarning fikr-mulohazalarini taqdim yetish uchun tasvir va ovozni aniqlash dasturlarini ishlab chiqmoqda [2].
O‘qitish, bilimlarni uzatish, shu jumladan malaka oshirish, qayta tayyorlash, mutaxassislikni o‘zgartirish	Ta’lim natijalarini yaxshilash.	Liulishuo [5], bitta o‘qituvchi yordamida 600 000 talabaga ingliz tilini o‘rgatadigan platforma. «Superuchitel», bir vaqtning o‘zida talabalarning 500 million savollariga javob beradi [2]. Lotin Amerikasida: Germaniyaning Bettermarks kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan "Matematika uchun

		moslashuvchan platforma", 25 mingdan ortiq mashqlar to'plami va 2800 ta teskari aloqa shablonlari [2].
O'qitish, nazorat.	Avtomatlashtirilgan baholash. Akademik ko'rsatkichlar bo'yicha hisobotlar prognozi.	Xitoyda 60 000 maktablarida neyron tarmoqlarga asoslangan sun'iy aql yordamida insholarni baholash uchun eksperimental loyiha, inson baholashiga mos keladigan aniqlik darajasi 92% [2].

Yuqoridagilardan tashqari, qashshoqlik va savodsizlikni yo'q qilish bilan bog'liq ko'plab xayriya loyihalari ham sun'iy intellektga asoslangan, masalan, IBM kompaniyasining "Soddalashtirilgan ovoz: savodsizlikni yengish" loyihasi [4].

Sun'iy intellekt nogirontufayli imkoniyati cheklangan talabalarga muvaffaqiyat qozonish imkoniyatini ham beradi. Matni nutqqa va ovozga ko'chirish ko'rish qobiliyati zaif talabalarga; ovozli buyruqlar, tiflokommentatsiyaga ega audio treklar va nutqni matnga aylantirish funksiyalari eshitish qobiliyati cheklangan talabalarga yordam beradi.

McKinsey Global Institute mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari ko'ra, 2030 yilga kelib 400 dan 800 milliongacha ish o'rinlari sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtirish bilan almashtiriladi [6]. Oxford Martin School 2013 yildagi tadqiqoti bo'yicha keyingi 20 yilda ish o'rinlari 47% avtomatlashtirilgan bo'lishi mumkin [7].

Shunday qilib, sun'iy intellekt malaka oshirish, qayta tayyorlash va qo'shimcha ta'lim sohasida o'qitish zarurligini qondirishga yordam beradi (Masalan, bu auditoriya hozirda ish bilan band bo'lgan aholining Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida taxminan 40%, Rossiyada 17% tashkil qiladi [3], [9]).

Ta'lim tizimidagi sun'iy intellektning qo'shimcha xususiyatlari quyidacha:

- qiziqishlar va muvaffaqiyatlarga asoslangan kasbiy yo'nalishi;

- mavjudlarini tahlil qilish va o‘quv natijalarini prognoz qilish uchun yangi vakolatlarni aniqlash (2-jadval); ta’lim dasturlarida olingan va korxonalar tomonidan talab qilinadigan vakolatlarning kombinatsiyasi asosida ish beruvchilar va ta’lim muassasalari vakillarining o‘zaro munosabatlarida professional standartni ishlab chiqish;

- ishlarni avtomatlashtirilgan holda tekshirish.

Ba’zi bir aniq fanlarda sun’iy intellekt ushbu bosqichda quyidagicha qo‘llanilishi mumkin:

- marketing – sigment xususiyatlarini aniqlash va iste’molchilar segmentatsiyasi uchun iste’molchilarni klasterlash [10];

- inson resurslarini boshqarishda - ish profilini yaratishda, rezyumeni avtomatlashtirilgan tahlil qilish, ish faoliyatini baholash va martaba traektoriyasini qurish [11].

Mavjudlarni tahlil qilish va o‘quv natijalarini prognoz qilish uchun yangi vakolatlarni aniqlash uchun ma’lumotlar

2-jadval.

Talabalar	Kompetensiyalar						Ys, olingan bili natijalari
	1	2	...	i	...	m	
1	x_{11}	x_{21}		x_{ij}		x_{mj}	y_{s1}
2							y_{s2}
...							
j							y_{sj}
...							
n	x_{1n}	x_{2n}		x_{in}		x_{mn}	y_{sn}

Bu yerda,

n - namuna hajmi, o‘rganilayotgan o‘quv dasturining talabalari soni.

Y - chiqish o‘zgaruvchisi, talabaning o‘lashtirish darajasi.

X - kompetensiyalar to‘plami.

m – qiziqayotgan vakansiya uchun baholangan kompetensiyalar soni.

Neyron tarmog‘ini o‘qitish bosqichlariga quyidagilar kiradi:

1. n talabalari uchun o‘qish davrida ularning vakolatlari va baholarining m darajalari qiymatlarini ko‘rsatadigan ma’lumotlarni to‘plash va tayyorlash;
2. Neyron tarmoq modelini o‘rgatish - o‘quv prognozini tuzish uchun kompetensiyalar to‘plamini olish;
3. Test sinovlari asosida ta’lim sifatini tekshirish.

Mashhur yozuvchi Artur Ch. Klark: "Mashina bilan almashtirilishi mumkin bo‘lgan o‘qituvchilarni almashtirish kerak” deb aytgan gapi mashhur. Devid Tornburg esa buni shunday izohladi: "Kompyuter bilan almashtirilishi mumkin bo‘lgan har qanday o‘qituvchi bunga loyiqdir" [12]. Biroq, radiya sifatida, o‘qituvchilar uchun sun’iy intellektning potentsiali uning o‘qitish samaradorligini oshirish, qaytariladigan operatsiyalarga ketadigan vaqtni tejash va talabalar bilim olishlari va rivojlanishi uchun eng yaxshi sharoit yaratishga yordam berishi bilan bog‘liqdir.

Shu bilan birga, o‘qituvchilardan va talabalardan shaxsiy hayotimizga kompyuterlar va Internet kirib kelilganida qanday moslashish bo‘lganiga biroz o‘xshash, yangi voqelik - kompyuterlar va Internetning sun’iy intellekt bilan yanada uyg‘unlashgan birlashmasiga moslashish lozim bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Аверкин А. Н., Гаазе-Рапопорт М. Г., Поспелов Д. А. Толковый словарь по искусственному интеллекту. – М.:Радио и связь, 1992. – 256 с.
2. Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development Published in 2019 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, Place de Fontenoy, 75352Paris 07 SP, France UNESCO 2019.
3. Ракитов А.И. Высшее образование и искусственный интеллект: эйфория и алармизм Высшее образование в России, № 6, 2018.

4. Искусственный интеллект в образовании: Изменение темпов обучения. Аналитическая записка ИИТО ЮНЕСКО / Стивен Даггэн; ред. С.Ю. Князева; пер. с англ.: А.В. Паршакова. – Москва : Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2020.
5. <https://www.liulishuo.com/en/>
6. Платформа профессиональной журналистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://republic.ru/posts/88036> (дата обращения 15.01.20201).
7. Carl Benedikt Frey, Michael A. Osborne, The future of employment: how susceptible are jobs to computerization?: Oxford Martin Programme on Technology and Employment September 17, 2013.
8. Сообщество ИТ специалистов [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://habr.com/ru/post/337870> (дата обращения 15.01.2021).
9. Доклад Центра стратегических разработок и ВШЭ «Двенадцать решений для нового образования». URL: https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obrazovanie_Web.pdf
10. Онлайн сервис поиска целевой аудитории в социальных сетях <https://targethunter.ru/> (дата обращения 15.02.2021)
11. Онлайн сервис по подбору персонала [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://friend.work/> (дата обращения 15.02.2021)
12. Дэвид Прайс: Открыто. Как мы будем жить работать и учиться. Олимп-Бизнес, 2015, 288 с.